

**MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN**

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

**MARKAZIY OSIYO XALQLARI TARIXIGA DOIR XITOIY MANBALARIGA
QISQACHA SHARH**

A.A. Madraimov

PhD, dotsent

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

A.K. Ametova

magistrant,

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Калит сўзлар: Ershis
shi, O'rtta Osiyo, yilnomalar,
Shi tzu, Sima Qian, Ming shi,
Vey shu, Tang shu, Davan, Vu
Di, Yuan shu.

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистоннинг
замонавий тарихшунослигидаги концептуал ўзгаришлар
таҳлиliga бағишланган. Муаллиф ушбу соҳада олиб
борилган ишлар натижалари ва кейинги ривожланиш
муаммоларини таҳлил қилинган. Этнологик тадқиқотлар
масалалари алоҳида кўриб чиқилган.

**A BRIEF REVIEW OF CHINESE SOURCES ON THE HISTORY OF THE PEOPLES
OF CENTRAL ASIA**

A.A. Madraimov

PhD, associated professor

Tashkent State University of Oriental Studies,

A.K. Ametova

master student

Tashkent State University of Oriental Studies

Key words: history, methodology, Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, social history, Central Asia, Uzbekistan
Abstract: This article is devoted to the analysis of conceptual changes in the modern historiography of Uzbekistan. The author considers the results of the work done in this area and the problems of further development. The issues of ethnological research are considered separately.

КРАТКИЙ ОБЗОР КИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

А.А. Мадримов

PhD, доцент

Ташкентского государственного университета востоковедения

А.К. Аметова

магистрант,

Ташкентского государственного университета востоковедения

Ключевые слова: Эршисы ши, Центральная Азия, анналы, Ши цзы, Сыма Цянь, Мин ши, Вэй шу, Тан шу, Давань, У Ди, Юань шу.
Аннотация: Данная статья посвящена краткому обзору китайских династийных хроник. Китайские анналы содержащие в себе сведения об истории Центральной Азии приведены в хронологическом порядке. В статье также рассматривается важность изучения китайских источников в целях дальнейшего исследования истории народов Центральной Азии.

История народов Центральной Азии в древности и в средневековье ключевую роль играют первоисточники, одним из наиболее информативными являются китайские династийные хроники.

Так как в древних Китайских государствах, с начало новой династии велась официальная хроника правления династии, которая состояло как правило из четырёх разделов, первый из которых был посвящён вопросам императорского наследия, второй – хронологическое изложение исторических событий, третий – биографиям выдающихся лиц, а последний – многообразной информации.

Кроме истории царствования императоров и хронологических таблиц, хроники включали в себя также специальные трактаты об иноземных странах и народах. Источниками служили ежедневные хроники, записи деяний и слов императоров. Для разделов об иноземных странах большую роль играли отчеты и донесения послов, рассказы путешественников и торговцев.

Из 26 династических историй каноническими считаются 24 хроники (二十四史, Эршисы ши, 24 (династийные) истории), в них отражаются события истории Китая с 3000 года до нашей эры до династии Минь в XVII веке.

Первой книгой набора Эршисы ши является Ши цзи (史记). Хроники Ши цзы созданы между 109 и 91 годах до н.э. Автор хроники Сыма Цянь, который считается «отцом истории» в Китае, описывал события примерно с 3000 года до н. э., период правления мифического императора Хуан Ди (黄帝) до империи Западная Хань включительно (206г.до н.э. - 8 года н. э.). Ши цзи состоит из 130 глав, в них выделяют 5 разделов:

1. *Беньцзы* состоит из 12 глав, в них описываются биографии всех китайских правителей династии Ся, Шан, Чжоу, Цинь и Западной Хань.
2. *Бяо* состоит из 10 глав и в них представлены хронологические таблицы.
3. *Ши-цзя*, 30 глав. В этом разделе описаны биографии аристократов и чиновников, большей частью относящихся к периоду восточной Чжоу.
4. *Ле-чжуань* состоит из 70 глав, в них приведены биографии выдающихся личностей, таких как Лао-цзы, Конг-цзы, Мо-цзы.
5. *Шу* состоит из 8 глав, они посвящены трактатам о церемониях, музыке, календарях, поверьях, экономике.

Следующая династийная хроника «Хань шу» (漢书) является официальной династийной хроникой династии Хань (206 г. до н.э.-220 н.э.). Китайский историк Бань Бяо начал составление данной хроники, а его сын Бань Гу и дочь Бань Чжао закончили дело отца. Хроника состоит из 120 глав (100 цзюань), из них 70 глав составляют жизнеописание видных деятелей эпохи.

«Сан го чжи» (三国志, Записи о Трёх царствах) официальные исторические хроники периода Троецарствия, охватывающие период с 189 по 280 гг. Составлены в конце III века историком Чэнь Шоу (233—297), который описывает события с точки зрения империи Цзинь, одно из шести государств существовавших в 265-420 годах.

Четвертой книгой набора Эршисы ши является «Хоу Ханьшу» (后汉书, История империи поздняя Хань), автором которой является Фань Е. Хроника охватывает период с 25 по 200 годов н.э.

Следующая хроника называется «Сун шу» (宋书), что означает история династии Сун. Книга была написана известным политическим деятелем и литератором Шэнь Юэ. Хроника состоит из 100 глав, 10 из которых включали в себе биографии императоров, 60 глав посвящены различным трактатам, а 30 глав содержат обычные и коллективные биографии.

«Ци шу» (齐书) или «Нан ци шу» (南齐书) (история династии южный Ци) считается официальной историей государства Ци, существовавшего в 479-502 годах в южной части Китая. Составление хроники возглавлял Сяо Цзысянь, внук основателя империи Ци. Книга состоит из трех разделов, в 8 главах книги изложены события периода отдельных императоров. 11 глав хроники посвящены описанию обрядов и обычаев, военного дела, экономики и торговли, наук, календаря и искусств. Последние 40 глав хроники состоят из биографии императриц и крупных чиновников.

Историческая хроника династии Вэй, «Вэй шу» (魏书) является седьмой книгой набора Эршисы ши. Книга составлена в 551-554 годах историком Вэй Шоу по приказу императора Вэй Сюань Ди. Первоначально хроника состояла из 131 глав, 12 из которых включали биографии императоров, 92 — обычные или коллективные биографии, и 20 посвящены различным трактатам. В настоящее время книга включает 124 главы.

Суй шу (隋书) - официальная историческая хроника китайской династии Суй. Составлена по заказу династии Тан группой историков под руководством Вэя Чжэна в 636 году.

Официальная историческая хроника династии Тан, правившей в Китае с 618 г. по 907 г. н. э. Книга Тан (唐书) также входит в состав Эршисы ши. Хроника составлена в 941 - 945 гг. под руководством главного министра национальной истории Лю Сюй, по приказу императора Гао-цзу. В середине XI века по приказу императора Жэнь-цзун для устранения недостатков прежней истории была составлена «Новая история Тан» (新唐书). Эти две истории существенно дополняют друг друга. Хроника состоит из 200 томов. С

первого по 20 тома содержат анналы Танских императоров. В 21-50 томах приведены трактаты, также информации об обрядах, музыке, календарях, астрономии, географии, права и чиновников. Остальные тома содержат биографические материалы об императрицах, императорских семьях, также информации о народах соседних империи Тан.

Юань-ши (元史) - одна из 24-х канонических историй Китая, повествующая о Юаньской династии. История династии Юань была составлена под руководством Сун Ляня, конфуцианского учёного и литератора, сподвижника первого императора династии Мин, Хуньу (правление 1368-1398 гг). Юань ши состоит из 210 глав, работа над книгой была окончена в 1379 году. Как и остальные династийные хроники Юань ши разделена на четыре классических раздела:

1. Анналы монгольских ханов
2. Хронологические и генеалогические таблицы
3. Трактаты о разных областях и администрации при династии Юань
4. Биография выдающихся деятелей того времени.

Последней книгой Эршиси ши является Минь ши (明史), история династии Минь. Хроника состоит из 332 томов и охватывает историю Китая с 1368 по 1644 годов. Хроника составлена во время правления в Китае династии Цин, работу над книгой возглавлял Чжан Тинъюй.

Китайские династийные хроники являются важными источниками по истории Центральной Азии. В каждой хронике есть сведения о народах, живших по соседству с Китаем. В Ши цзы приведены сведения о правлении императора У Ди. В этот период император Поднебесной отправил посла Чжан Цяня в государства Давань, Кангюй, территории Бухары и Хорезма. Посол привез с собой сведения о народах этих государств, которые также приведены в Ши цзы. В более поздних анналах также имеются сведения о Центральной Азии. Например, в Минь ши описываются взаимоотношения Китая с государством Тимуридов, торговля и обмен послами между двумя государствами.

В заключении можно сказать, что китайские династийные хроники содержат ценные материалы по истории Центральной Азии. При изучении данных хроник можно получить ранее неизвестные нам сведения касающиеся истории Центральной Азии.

Фойдаланилган манбалар рўйхати

1. Сыма Цянь. «Исторические записки». Восточная литература, 1972г.
2. А.Кобзев, В.Солнцев. «Китаистика». Большая российская энциклопедия, 2009г.
3. Р.Храпачевский. «О китайских и монгольских источниках по истории Восточной Европы в XII-XIVвв». 2009 г.
4. J.Fairbank, D.Twitchett. The Cambridge history of China. Vol.1-9. 1986-2002y.
5. H.Frankel. Tang Literati. A Composite Biography. Stanford University Press, 1962y.
6. <http://www.chinaknowledge.de/Literature/Historiography/songshu.html>
7. <https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/china.htm>